

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi
Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi
O'zbekiston falsafa jamiyati

Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Международный научно-исследовательский центр Имам Бухари
при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers
of the Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

**FALSAFA VA HAYOT
XALQARO JURNAL**

**ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ**

**PHILOSOPHY AND LIFE
INTERNATIONAL JOURNAL**

2023 № 1 (20)

Jurnal bir yilda 4 marta nashr qilinadi.
Журнал выходит 4 раза в год.
The journal is published 4 times in a year.

Toshkent-2023

SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI

Hakimov Nazar Hakimovich

Liberalizm mafkurasi: genezisi, shakllanish omillari.....9-19

Shadiyev Bexzod Mirsalimovich

O‘zbekistondagi nodavlat notijorat tashkilotlar faoliyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....20-25

Alimatova Nargis Abduxalilovna

Raqobat mazmunining tarixiy evolyutsiyasi.....26-32

TA’LIM VA FAN FALSAFASI

Xidirov Mustafo Toyirqulovich

Abu Nasr Forobiy va Abu Ali ibn Sinoning bilish va faoliyat uyg‘unligiga oid tabiiy-ilmiiy qarashlari.....33-40

Danilova V.S., Kojevnikov N.N.

Yevroosiyo madaniy kommunikatsiyalari va markazi: ontologik va metafizik jihatlari.....41-54

TARIX FALSAFASI VA FALSAFA TARIXI

Islamov Kamol Tashkulovich

Yevropa Uyg‘onish davri mutafakkirlari qarashlarida ijtimoiy-falsafiy fikrlar rivoji.....55-62

Burkhonov Sherzodbek Muxammadbobir ugli

Martin Xaydegger ta’limotidagi “Dasein” tushunchasi talqini.....63-68

Madalimov Timur Abduvaliyevich

Qadimgi Hindistonda Astika maktabining konseptual tahlili.....69-76

DUNYO MADANIYATI VA DINIY AN’ANALAR

Sagikizi Ayajan, Kakimjanova, Margarita Kabdulaevna, Qulibek Bagdatkali Abdimanapovich

Qozog‘iston jamiyatidagi ong transformatsiya sharoitlarida diniy qadriyatlar.....77-89

Saidzoda Daler Muxibullo

Zamonaviy jamiyat rivojlanishi sharoitlarida diniy-siyosiy ekstremizm tushunchasi tadqiqi.....90-98

Karimova Sadokat Tahirovna

Millatlararo totuvlikni ta’minlashda milliy o‘zlik va g‘urur tuyg‘ularining o‘rni.....99-109

ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТВА

Хакимов Назар Хакимович

Идеология либерализма: генезис, факторы формирования.....9-19

Шадиев Бехзод Мирсалимович

Теоретические основы оптимизации деятельности неправительственных организаций в Узбекистане.....20-25

Алиматова Наргис Абдухалиловна

Историческая эволюция понятия соревнований.....26-32

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Хидиров Мустафо Тойиркулович

Естественно-научные воззрения Абу Наср Фараби и Абу Али ибн Сина о гармонии познания и деятельности.....33-40

Данилова В.С., Кожевников Н.Н.

Центры и коммуникации культуры евразии: онтологические и метафизические аспекты.....41-54

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ И ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Исламов Камол Ташкулович

Развитие социально-философских мыслей в мнениях мыслителей эпохи Возрождения Европы.....55-62

Бурханов Шерзодбека Мухаммадбобир угли

Интерпретация понятия «Dasein» у Мартина Хайдеггера.....63-68

Мадалимов Тимур Абдувалиевич

Концептуальный анализ школы Астика в древней Индии.....69-76

МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ

Сагикызы Аяжан, Какимжанова Маргарита Кабдулаевна, Кулыбек Багдаткали Абдиманатович

Религиозные ценности в условиях трансформации сознания в Казахском обществе.....77-89

Саидзода Далер Мухибулло

Исследование понятия религиозно-политического экстремизма в контексте развития современного общества.....90-98

Каримова Садокат Тахировна

Роль чувств национальной идентичности и гордости в улучшении межнациональной гармонии.....99-109

PHILOSOPHY OF POLITICS AND SOCIETY

Hakimov Nazar Hakimovich

Ideology of liberalism: genesis, formation factors.....9-19

Shadiyev Behzod Mirsalimovich

Theoretical bases of the optimisation of the activities of non-governmental organizations in Uzbekistan.....20-25

Alimatova Nargis Abdusalilovna

Historical evolution of content of competition.....26-32

PHILOSOPHY OF EDUCATION AND SCIENCE

Khidirov Mustafo Toyirkulovich

The natural-scientific views of Abu Nasr Farabi and Abu Ali Ibn Sina on the harmony of cognition and activity.....33-40

Danilova V.S., Kojevnikov N.N.

Centers and communications of eurasian culture: ontological and metaphysical aspects.....41-54

PHILOSOPHY OF HISTORY AND HISTORY OF PHILOSOPHY

Islamov Kamol Tashkulovich

Development of social and philosophical thoughts in the opinions of the Renaissance Thinkers.....55-62

Burkhonov Sherzodbek Muxammadbobir o'g'li

Interpretation of the concept of "Dasein" in Martin Heidegger.....63-68

Madalimov Timur Abduvaliyevich

A conceptual analyse of the astika schools in ancient India.....69-76

WORLD CULTURE AND RELIGIOUS TRADITIONS

Sagikizi Ayajan, Kakimjanova, Margarita Kabdulayevna, Qulibek Bagdatkali Abdimanapovich

Religious values in the conditions of transformation of consciousness in the Kazakhstan society.....77-89

Saidzoda Daler Muxibullo

Study of the concept of religious-political extremism in the context of the development of modern society.....90-98

Karimova Sadokat Tahirovna

Role of national identity, pride the emotions in improving interethnic harmony.....99-109

SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI / ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТВА / PHILOSOPHY OF POLITICS AND SOCIETY

UDK: 323.232

 10.5281/zenodo.10073139

Hakimov Nazar Hakimovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
“Ijtimoiy gumanitar va aniq fanlar” kafedrası mudiri
Fasafa fanlari doktori, professor. Tel: 93 378 45 51
Email: hakimovnazar@rambler.ru
(Toshkent, O‘zbekiston)

LIBERALIZM MAFKURASI: GENEZISI, SHAKLLANISH OMILLARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada liberalizm mafkurasining genezisi, uning shakllanishi va rivojlanish omillari tadqiq qilingan. Muallif ushbu falsafiy kategoriyaning vujudga kelish jarayoni insoniyat tarixidagi demokratik xarakterdagi o'zgarishlar, shu jumladan Yevropa mamlakatlaridagi jarayonlar bilan bog'liqligini ta'kidlaydi. Shuningdek, liberalizm mafkurasining jamiyatda inson qadri, istak va xohishlarining amaliyotdagi ifodalanishi, demokratik islohatlar bilan bog'liqligi o'rganilgan. Maqolada liberalizm mafkurasining Yangi O'zbekiston sharoitida namoyon bo'lish fenomeni yoritilgan.

Kalit so'zlar: liberalizm, mafkura, inson, falsafa, g'oya, huquq, jamiyat, nazariya, mulk, qonun.

ИДЕОЛОГИЯ ЛИБЕРАЛИЗМА: ГЕНЕЗИС, ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ

Аннотация. В данной статье рассматривается генезис идеологии либерализма, факторы ее становления и развития. Автор подчеркивает, что процесс возникновения данной философской категории связан с изменением демократических процессов в человеческой истории, в том числе с процессами в Европейских странах. Также изучена взаимосвязь идеологии либерализма с практическим выражением общечеловеческих ценностей, интересов и желаний личности в обществе, с демократическими реформами. В статье описывается феномен проявления идеологии либерализма в условиях Нового Узбекистана.

Ключевые слова: либерализм, идеология, человек, философия, идея, право, общество, теория, собственность, право.

IDEOLOGY OF LIBERALISM: GENESIS, FORMATION FACTORS

Annotation. This article discusses the genesis of the ideology of liberalism, the factors of its formation and development. The author emphasizes that the process of the emergence of this philosophical category is associated with a change in democratic processes in human history, including processes in European countries. The relationship of the ideology of liberalism with the practical expression of universal values, interests and desires of the individual in society, with democratic reforms is also studied. The article describes the phenomenon of manifestation of the ideology of liberalism in the conditions of New Uzbekistan.

Key words: liberalism, ideology, man, philosophy, idea, law, society, theory, property, law.

KIRISH

Liberalizm mafkurasi bu falsafiy kategoriya bo'lib, jamiyatda inson huquqi va erkinligi g'oyasini qo'llab quvvatlaydi va bu jarayonga, ya'ni uning ijtimoiy iqtisodiy, siyosiy faoliyatiga mavjud davlat tashkilotlarining aralashuvini kamaytirish, qisqartirish fikrini ilgari suradi. Ushbu termin XVII va XVIII asrlarda Yevropada vujudga kelgan. Liberalizm mutlaq hokimlikka qarshi qaratilgan fuqoraviy, iqtisodiy erkinliklarni targ'ib qilgan g'oyaviy, ijtimoiy siyosiy oqimdir. Liberalizm mafkurasi tamoyillari shundan iboratki, insonning hayotda yashash huquqi, shaxsiy erkinlik va mulkka egalik qilish huquqini, fuqoralik huquqining ta'minlanishi zaruriyatini, fuqoralarning qonun oldidagi teng javobgarligini, erkin bozor iqtisodiyoti munosabatlarining joriy qilinish va davlat hokimiyati tizimining shaffofligi zaruriyatini ta'kidlaydi. "Liberal" so'zi lotin tilidan ("ozod") olingan. "Liberalizm" so'zi fransuzcha (fr. libéralisme) da "erkin fikrlash" degan ma'noni anglatadi. [5, 496]

Liberalizm mafkurasi g'oyasini ilgari surgan mutafakkirlardan biri buyuk faylasuf Volter hisoblanadi. Volter o'z davrida konstitutsion monarxiyani tarafdori bo'lgan. Shuningdek, jamiyatda inson erkinligi g'oyasini asoslagan edi. [6] Faylasuf olim turli shakllarda shaxsning erkinligini cheklash mumkin, lekin uning mohiyatini yo'q qilib bo'lmaydi, degan purma'no g'oyani himoya qilgan. Volter inson shaxsi uchun diniy bag'rikenglik muhimligini, inson qadr-qimmatini hurmat qilmaslik, qiynoqqa solish va kamsitishga yo'l qo'yib bo'lmasligini takidlaydi. Mashhur faylasuf Djon Lokk shaxs erkinligi jamiyat taraqqiyotiga ijobiy ta'sir o'kazishini asoslashga harakat qilgan. Uning qalamiga mansub bo'lgan "Boshqaruv haqidagi ikki traktat" asarida liberallashuv tamoyillarining fundamental g'oyalari o'z aksini topgan. [8] Jumladan, faylasufning fikricha, iqtisodiy erkinlik – shaxsning xususiy mulkka egalik qilish huquqi va intellektual faoliyati bilan bog'liqdir. Mutafakkir nazariyasining asosini inson uchun muhim ahamiyat kasb etadigan huquqlar g'oyasi tashkil etadi, ya'ni uning yashash, shaxsiy erkinlik va xususiy mulkka egalik qilishi imkoniyatlari zarur deb hisoblaydi.

Insoniyat tarixida liberal g'oyalarni amalga oshirishga qaratilgan dastlabki urinishlar qisman samarali bo'lgan va ba'zan jamiyatda qarama-qarshiliklarga olib

kelgan. Inson erkinligini ta'minlash shiorlari liberal mafkurachilar tomonidan ko'tarilgan. Liberal tamoyillarni turlicha talqin qilish tarafdorlari o'rtasida bahslar yuzaga kelgan. Inqiloblar, iqtisodiy inqirozlar jarayonida liberal shiorlar ko'tarilgan va siyosiy hokimiyat, hukmronlik uchun kurashlar, natijasiz bo'lganda insonni umidsizlikka, ruhiy tushkunlikka sabab bo'lgan. Faqat jamiyatning transformatsiyalashuvi bilan liberalizm mafkurasi asoslarini ilmiy asosda tushunish yuzaga keldi va liberalizm hozirgi vaqtda jahonda eng keng tarqalgan siyosiy tizimlardan biri – liberal demokratiyaning asosiga aylandi.

MATERIALLAR VA METODLAR

Liberalizmning jamiyat taraqqiyotiga ta'siri, jumladan, avtoritar liberalizmning zamonaviy ko'rinishlari, hozirgi siyosiy liberalizmning mohiyati, liberalizmning fuqoralik jamiyati shakllanishidagi o'rni masalalari Sheynis V.L.[14], Bezgin Z.S., Myasnikova Ye.B.[15], Gedikova N.F. [16], Denilxanov A.X. [17], Xukmishoev Z.D. [18] tadqiqotlarida o'rin olgan. Abramov M.A., Myurberg I.I. [19] Buyuuk Britaniyada iqtisodiy liberalizmning ijtimoiy liberalizmga ta'sir jarayonlarini tahlil qilgan. Ponomareva Ye.G. [20], Mankof Jeyms .[21],Petrov N. [22] ishlarida Amerika Qo'shma shtatlarida liberalizm va uning mamlakat gegemonligiga intilishidagi, tadbirkorlikka ta'siri o'rganilgan. Magaril S.A. [23], Kuzubova A.Yu. [24],Sivolapov M.P. [25] maqolalarida Rossiya Federatsiyasida ijtimoiy, iqtisodiy jarayonlarda liberalizm g'oyalarining namoyishi tahlil qilingan.

TAHLILLAR VA NATIJALAR

Shaxsiy erkinlikka intilish insoniyat tarixining barcha davrlaridagi vakillariga xos bo'lgan. Sharq mamlakatlari, yoki Qadimgi Yunonistondan tortib Yevropa davlatlarida olib borilgan siyosatgacha bo'lgan "shahar havosi erkin qiladi" tamoyili yorqin misoldir. Bunday jamiyatning siyosiy tizimi qonun ustuvorligi va demokratiyaning ko'plab elementlarini o'z ichiga olgan, xususiy tadbirkorlik erkinligi bilan uyg'unlashgan. Liberalizmning nazariy ildizlari gumanizm g'oyalariga asoslanadi. Ma'rifatparvarlik davrida Fransiya, Angliya va Amerikada to'laqonli liberal harakatlar vujudga keldi. Ular birinchi bo'lib inson shaxsiy huquqlar konsepsiyasini shakllantirishgan.

Fransuz ma'rifatparvarlari bilan bir qatorda Immanuil Kant va Adam Smit liberalizm g'oyasi rivojiga muhim hissa qo'shgan [12]. Adam Smit axloqiy hayot va iqtisodiy faoliyat davlat tashkilotlari ko'rsatmalarisiz mumkin, degan nazariyani ishlab chiqdi. [13] Uning fikricha, fuqarolar o'z tashabbuslarini jamiyatda amalga oshirishda erkin bo'lgan davlatlar iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyot darajasi bo'yicha qudratli hisoblanadi.

Rossiya tarixida ham mamlakatga sezilarli ta'sir ko'rsatgan bir necha liberal mazmundagi harakatlar bo'lgan. 1785 yilda dvoryanlarga va Buyuk Yekaterina shaharlarga berilgan yorliq maktublari fuqarolik huquqlarining manbai bo'lgan. 1825 yil dekabristlar qo'zg'oloni davlat hokimiyatiga konstitutsiyaviy huquqlarni joriy etishga qaratilgan radikal urinish edi. Aleksandr II ning islohotlari

dehqonlarni ozod qildi, zemstvo o'zini-o'zi boshqarishni joriy qildi. 1905 yilgi inqilob avtokratiyaga chek qo'ydi, dualistik monarxiya paydo bo'ldi. 1917 yil fevral inqilobi monarxiyaga barham berdi. Qayta qurish 1987-1991 yillar iqtisodiyotni liberallashtirishga, so'z erkinligiga, siyosiy sohada kommunistik partiya monopoliyasining yo'q qilinishiga olib keldi, keyingi iqtisodiy islohotlar mamlakatning bozor iqtisodiyotiga o'tishini ta'minladi. Sharqda buyuk mutafakkirlar, renessans asoschilari Abu Ali ibn Sino, Beruniy, Farobiy, Alisher Navoiy, Bobur asarlarida liberalizm mafkurasiga mansub bo'lgan fikrlar, ya'ni insonni ulug'lash, insonparvarlik, insonning mulkchilikka munosobati va erkinlik g'oyalari, ozodlik kabi tushunchalar o'z ifodasini topgan.

Liberalizm shakllari quyidagilardan iborat, bular siyosiy liberalizm, iqtisodiy yoki klassik liberalizm, ijtimoiy liberalizm, madaniy liberalizm. Liberalizm shakllari haqida shuni ta'kidlash lozimki, rivojlangan mamlakatlarda zamonaviy liberalizm barcha shakllarning aralashmasidir.

Siyosiy liberalizm – bu insonning qonun jamiyatning asosi ekanligiga va jamoat institutlari elitaning iltifotiga duchor bo'lmasdan, haqiqiy kuchga ega bo'lgan shaxslarga yordam berish uchun mavjud ekanligiga ishonishdir. Bunday yondashuv inson o'zi uchun zarur narsa va holat, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy vaziyatning mohiyati, vazifalari, maqsadini bilishi haqidagi g'oyaga asoslanadi.

Iqtisodiy yoki klassik liberalizm tarafdorlari xususiy mulkdorlar huquqlari erkinligini himoya qiladi. Liberalizm mafkurasining ushbu shakli shiori "erkin xususiy tadbirkorlik"dir. Iqtisodiy fikrlarni asoslashga intilayotgan liberallarning fikricha, bozor iqtisodiyoti munosobatlari davlat tomonidan tartibga solishga muhtoj emas. Ulardan ba'zilar monopoliyalar va kartellar ustidan davlat nazoratiga ruxsat berishni taklif qiladi, ushbu guruhga mansub bo'lganlarning muayyan qismi bozor iqtisodiyoti munosobatlarining monopollashuvi faqat davlat harakatlari natijasida yuzaga keladi, deb ta'kidlaydilar. Iqtisodiy liberalizm tarafdorlari liberal mafkuraning bozor iqtisodiyoti masalalari va xususiy mulk shakllanishi jarayoni bilan shug'ullanadigan qismidir. Liberallarning fikricha, siyosiy erkinlik va ijtimoiy adolat iqtisodiy erkinlik va xususiy mulkdan ajralmas fenomendir. Liberallar bozor iqtisodiyoti munosobatlarini rivojlanishini chuqurlashishini yoqlaydi, tadbirkorlik va raqobatning ijtimoiy hayotning barcha bo'g'inlarini qamrab olishi jarayonida maksimal erkinligini qo'llab-quvvatlaydi. Liberallar davlatning biznes ishlariga minimal aralashuvi, soliqlarni kamaytirish taklifini kiritganlar. Shuningdek, tashqi iqtisodiy aloqalarni kengaytirish va tadbirkorlar faoliyati uchun qonunchilik darajasidagi imkoniyatlarni joriy qilish tarafdori. Liberallarning fikriga ko'ra, iqtisodiyot eng ma'qul tarzda "bozorning ko'rinmas qo'li" - talab va taklif qonuni bilan tartibga solinadi. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan bozor iqtisodiyoti munosobatlari erkin raqobat, shaffoflik, ijtimoiy davlat talablariga javob berishi uchun harakat natijasida, inson manfaatlariga xizmat qiluvchi Qonunlar qabul qilinib, uning milliy tizimi yaratilgan. Shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti ta'kidlaydiki, "qisqa muddatda valyuta bozorini liberallashtirish, milliy iqtisodiyotning xalqaro iqtisodiy tizimlar bilan integratsiyasini kuchaytirish, unda davlat ishtirokini

kamaytirish, qishloq xo‘jaligini modernizatsiya qilish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirishga erishdik”[2,50]. Bunday samarali faoliyat uchun liberallashtirilgan bank moliya tizimi yaratildi. Jamiyatning ijtimoiy himoyaga muhtoj qismi uchun pensiya va nafaqalarning yangi tizimi vujudga keltirildi. Shu bilan birgalikda shakllangan erkin bozor iqtisodiyoti sohasidagi qonunchilik prinsiplari va talablarini buzishga harakat qiluvchilar mavjud. Inson faoliyatidagi korrupsiyaga tobeklik alomatlarining mavjudligining sababi turli omillarga bog‘liq. Amalga oshirilayotgan demokratik islohotlar mazmuni, mohiyati, maqsadi haqida tushunchaga ega emasligi, huquqiy jazo muqarrarligiga bepisandlik, yalqovlik, islohotlar natijasiga umidsizlik, muayyan shaxslararo ruhiy bosim, o‘zining shaxsiy, real imkoniyatlariga ishonchsizlik, ishsizlik, kambag‘allikdan qutulish yo‘lini axtarmaslik kabi xislatlarni keltirish mumkin. Jamiyatda bunday ijtimoiy mazmundagi holatlarning oldini olish va inson huquqlarini, manfaatlarini himoyalash maqsadida korrupsiyaga qarshi ayovsiz kurash olib borilmoqda. Yangi taraqqiyot bosqichida mamlakatda korrupsiyaga qarshi kurashning ilmiy asoslangan, samarali tizimi yaratildi.

Madaniy liberalizm g‘oyasini ilgari suruvchi nazariyotchilar, vijdon va turmush tarzi nuqtai nazaridan shaxs huquqlariga, jumladan, diniy erkinlik va davlatning inson shaxsiy hayotiga aralashuvidan himoyalash kabi masalalarga e‘tibor qaratadi. Madaniy liberalizm turli darajada adabiyot va san‘at, shaxs ijodiy imkoniyatlari, iqtidori bilan bog‘liq bo‘lgan sohalarni, shuningdek, ta‘lim, fan va ilmiy muassasalar faoliyati, qimor o‘yinlari, foxishalik, abort, kontratseptiv vositalardan foydalanish, evtanaziya, alkogol va boshqa giyohvand moddalarni iste‘mol qilish kabi masalalarni davlat tomonidan tartibga solishga qarshi turadi.

Klassik ijtimoiy liberalizm tarafdorlari, ya‘ni ushbu g‘oya nazariyotchilarining fikricha sinfiy jamiyatda kambag‘allar yashash uchun o‘z huquqlarini qurbon qiladilar, sudlar esa ko‘proq yirik mulk egalari qo‘llab-quvvatlaydi degan fikrni ilgari surgan edilar. Ijtimoiy liberalizm tarafdorlari iqtisodiy raqobatga ba‘zi cheklovlar qo‘yish fikrini ham ilgari surganlar.

XX asrning ikkinchi yarmida shakllangan uchinchi avlod liberalizmi rivojlanayotgan davlatlarining ikkinchi jahon urushidan keyingi mustamlakachilikka qarshi kurashi natijasidir. Globallashtirish davrida u huquqiy me‘yorlardan ko‘ra ko‘proq ma‘lum ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy mazmundagi faoliyat, suverenitetni mustahkamlash kabi intilishlar bilan bog‘liq. Uning maqsadi rivojlangan mamlakatlarda to‘plangan harbiy qudrat, moliyaviy va moddiy resurslar, yangi texnologiyalarning konsentratsiyasiga qarshi kurashdir.

Liberalizm mafkurasi ideali - har bir kishi uchun jamiyatda erkin harakat qilish, siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy ahamiyatga ega bo‘lgan axborotlarning erkin almashinuvi, davlat va diniy tashkilotlar munosabatlarining o‘zaro ajratilganligi, ular orasidagi o‘zaro hamkorlik, mamlakatda qonun ustuvorligi, mulkning turli shakllari va xususiy tadbirkorlik erkinligi mavjud bo‘lgan jamiyatdir. Liberalizm mafkurasi davlat tizimi haqidagi shakllangan nazariyalarning asosi bo‘lgan falsafiy xulosalarni, jumladan, monarxlarning hokimiyatga bo‘lgan huquqi va dinning yagona bilim manbai sifatidagi rolini rad etdi.

Shu munosabat bilan qayd etish lozimki, liberalizmning asosiy tamoyillari quyidagi fikrlar va yondashuvlarni tan olishdir, ya'ni insonga berilgan tabiiy huquqlar va Qonunlarda aks ettirilganligi (jumladan, yashash huquqi, shaxsiy erkinlik va mulk huquqi), shuningdek, qonun oldida tenglik, bozor iqtisodiyoti tamoyillarining mavjudligi, demokratik saylovlarda teng ishtirok etish huquqi, jamiyat va shaxs oldida davlat tashkilotlarining hisobdorligi va davlat hokimiyatining shaffofligi.

Liberallarning fikriga ko'ra, davlat hokimiyati unga bo'ysunuvchi xalq manfaati uchun mavjud bo'lib, mamlakatning siyosiy elitasi, fuqarolarning ko'pchiligining roziligi asosida o'z faoliyatini amalga oshirilishi kerak. Shuning uchun ham yangi O'zbekistonda xalqni rozi qilish siyosati amal qilmoqda. O'zbekistonda "xalq boy bo'lsa, davlat ham boy va qudratli bo'ladi" degan prinsip asosida barchaning mulk huquqini hurmat qilish, shaxs, jamiyat va davlat manfaatlari uyg'unligi joriy etilgan kuchli fuqoralik jamiyati, konstitutsiyaviy parlament demokratiyasi, erkin bozor iqtisodiyoti mamlakatimiz va xalqimiz ravnaqining asosiga aylanayotganligi" [2, 29] bugungi kunga kelib, liberallarning e'tiqodiga eng mos keladigan siyosiy tizim liberal demokratiyadir.

Liberalizmning asosiy qadriyatlari demokratiya va inson erkinligi, huquqlaridir. Inson hayoti ushbu g'oya tarafdorlari tomonidan mutlaq qadriyat sifatida tan olinadi. Hozirgi davrdagi liberallar xususiy mulk va iqtisodiy erkinliklar - bozor iqtisodiyoti, raqobat, davlatning tadbirkorlar ishlariga minimal aralashuvi tarafdori. Liberalizm tarafdorlari demokratiya, barcha odamlarning siyosiy tengligi, qonun va sud oldida tengligini olqishlaydi. Liberal mafkura nazariyotchilari davlat tashkilotlari faoliyatining ko'lamini cheklashga, davlat tashkilotlarining fuqarolar ijtimoiy hayotiga aralashuvini kamaytirishga chaqiradi. Liberallar demokratik islohotlar, bosqichma-bosqich zo'ravonliksiz o'zgarishlar orqali jamiyatni yuksaltirish g'oyasini qo'llab-quvvatlaydilar.

Bizning fikrimizcha O'zbekistonda liberalizm g'oyasining amaliyotdagi ifodalanishini quyidagicha tasniflash mumkin.

Birinchidan, liberalizm ta'limotining bir necha asrlik tadrijiy taraqqiyoti natijasi o'laroq, yangi taraqqiyot bosqichida O'zbekistonda inson haq-huquqlari, erkinliklari, manfaat va ehtiyojlarini ta'minlagan davlat, shaxs ma'naviy kamoloti, uning botiniy va zohiriy imkoniyatlarini ro'yobga chiqaradigan rivojlanayotgan fuqarolik jamiyati vujudga kelgan. Mamlakatda yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ta'kidlanadiki, "O'zbekiston - boshqaruvning respublika shakliga ega bo'lgan suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat" [1,1].

O'zbekistonda liberalizm g'oyasining nazariy metodologik asoslarini rivojlantirish va amaliyotga tadbqiqiga O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.A.Karimov muhim hissa qo'shgan. [4,68.] Liberalizm g'oyalari va uning turli shakllarining yangi rivojlanish davridagi metodologik asoslarini ishlab chiqishga, ijtimoiy iqtisodiy hayotga tadbqiq qilinishiga O'zbekiston Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev asarlari, Farmon va Qarorlarida asoslangan. Davlat rahbarining rahnomaligida O'zbekiston Respublikasi Qonunlariga muhim o'zgartirishlar

kiritildi. Jumladan O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risidagi Qonuni"ga o'zgartirishlar kiritilib, nodavlat ta'limga ruxsat berildi. [3] Bunday say'i harakat natijasida nodavlat universitetlar, nodavlat o'rta ta'lim maktablari va maktabgacha ta'lim muasasalari shakllandi. O'rta ta'limda o'n birinchi sinf tiklandi. Mamlakatda xalqaro qo'shma ta'lim dasturi ishlay boshladi, rivojlangan davlatlarning yetakchi universitetlari filliallari tashkil qilindi. Mamlakatimizdagi yetakchi universitetlarga mustaqil faoliyat yuritish huquqi berildi. Yoshlarning istaklari hisobga olinib masofaviy oliy ta'lim, sirtqi oliy ta'lim, kechki oliy ta'lim olish imkoniyatlari vujudga keldi. Oliy o'quv yurtlari professor o'qituvchilari uchun xorijiy mamlakatlarning ilmiy markazlari va universitetlari kafedralarida malaka oshirish tizimi yangilandi, kengaytirildi. Xalqaro darajada ilmiy nazariy konferensiyalar o'tkazilishi takomillashtirildi, ishtirok etuvchilar geografiyasi kengaytirildi raqamli iqtisodiyot, raqamlashtirish, internet imkoniyatlaridan foydalanish tizimi yo'lga qo'yildi va takomillashtirilmoqda. Universitetlar va O'zbekiston Fanlar Akademiyasi ilmiy tadqiqot institutlari huzuridagi ixtisoslashgan kengashlar tarkibiga xorijiy mamlakatlarning atoqli olimlari kiritildi. Ta'limning o'rta maxsus bo'g'inida texnikumlar tizimi tiklandi. O'zbekistonlik iqtidorli yoshlarning xorijdagi yetakchi universitetlarda bakalavriat va magistraturada ta'lim olishlari uchun "El yurt umidi" fondi shakllantirildi.

Ikkinchidan, liberalizm xususiy mulk, xususiy manfaatning daxlsizligini yoqlab chiqadi va amaliyotdagi mukammal qonunlar vositasida uning huquqiy jihatdan mustahkam himoya etilishini ta'minlaydi. Liberalizm nazariyasiga ko'ra, mulkka egalik qilish huquqi – erkin bozor iqtisodiyotining poydevorigina bo'lib qolmasdan, shaxs va jamiyat farovonligining asosi hamdir. Sotsialistik tizimida esa mulk to'liq davlat tomonidan tasarruf etiladi, xususiy mulkchilik inkor qilindi. Iqtisodiyotni boshqarishda markazlashgan reja-taqsimot tamoyillari hukmronlik qildi. Bunday holatga mustaqillik, suveren rivojlanish chek qo'ydi. Shuningdek, muhim metodologik va ilmiy nazariy manba sifatida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini keltirish lozim. Jumladan, mamlakatimiz tarixida ushbu hujjatda birinchi marta xususiy mulk davlat himoyasidaligi e'tirof etilgan. Ushbu asosda mulkning turli shakllari vujudga keldi va rivojlanmoqda. O'zbekistonda "Xususiy mulk daxlsizdir. Mulkdor o'z mol-mulkidan qonunda nazarda tutilgan hollardan va tartibdan tashqari hamda sudning qaroriga asoslanmagan holda mahrum etilishi mumkin emas" [1,65]. O'zbekistonda aralash mulk, shaxsiy mulk rivojlanmoqda. Davlat mulkining xususiylashtirilishi natijasida mulkdorlar soni muttasil oshib bormoqda. Eng muhim qoidalardan biri, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida "har bir shaxs mulkdor bo'lishga haqli ekanligi belgidab qo'yilgan" [1,41].

Uchinchidan, liberalizm ta'limoti zamirida jamiyat iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy va ma'naviy hayotini takomillashuviga xizmat qiladigan turli-tuman ilmiy nazariya va konsepsiyalarning paydo bo'lishiga imkoniyat yaratiladi. Shu munosabat bilan mamlakatimizda ko'p partiyaviylik tizimining joriy qilinganligini keltirish mumkin. Ta'kidlash lozimki, jamiyatda ko'p partiyaviylik tamoyilining amal qilinishi natijasida xalqimizning barcha qatlamlari vakillarining hokimiyatni

boshqarishda ishtirok etish imkoniyati vujudga keldi. O'zbekistonda mustaqil taraqqiyot davrida shakllangan demokratik saylovlar jarayonida fuqoralar partiyalar vakillarining saylov oldi dasturlarini qo'llab quvatlab, o'zlari hohlagan fikrlar, ilgari surilayotgan dasturlarni yoqlab ovoz bermoqdalar. Shu munosabat bilan O'zbekiston Konstitutsiyasining 36 moddasida ta'kidlanadiki, "O'zbekiston Respublikasining fuqarolari jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda bevosita hamda o'z vakillari orqali ishtirok etish huquqiga ega. Bunday ishtirok etish o'zini o'zi boshqarish, referendumlar o'tkazish va davlat organlarini demokratik tarzda shakllantirish, shuningdek, davlat organlarining faoliyati ustidan jamoatchilik nazorati vositasida amalga oshiriladi" [1,36].

To'rtinchidan, liberalizm mafkurasi davlatni idora etish demokratik tamoyillari, xususan, hokimiyat turli bo'g'inlari vakolatlarining bo'linishi, shuningdek, fuqarolik jamiyatini boshqarish mukammal institutlarining shakllanishi va rivojlanishiga keng imkoniyat yaratadi. Demokratik islohatlar natijasida O'zbekistonda hokimiyat shakllarining uchga bo'linishi muhim ahamiyat kasb etdi. Yangi taraqqiyot bosqichida yagona davlat xizmatlari portali, xalq qabulxonalari vujudga keldi. Ta'kidlash lozimki, jamiyatdagi bunday ijobiy o'zgarishlar inson manfaatlariga xizmat qilishi, xalq davlatga emas balkim davlat xalqqa xizmat qiladi degan tamoyil amalga oshmoqda. Ushbu jarayon tufayli millatlararo totuvlik, dinlararo bag'rikenglik tamoyillari amal qilmoqda. Jamiyatda yosh avlodning axloqiy, ma'naviy, ekologik va siyosiy madaniyati shakllanishi va rivojlanish jarayoniga asos solindi. Jamiyat taraqqiyotining yangi bosqichi milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat, barcha ijtimoiy guruhlar vakillarining ushbu sohadagi say'i harakatlari, ularning mamlakatda totuvlik, barqaror rivojlanishga ko'mak beradigan omilga aylantirdi. Bunday jarayon ko'p millatli mamlakat taraqqiyotini yangi bosqichga ko'tarishda muhim rol o'ynamoqda. Uning o'ziga xos xususiyatlaridan biri shundaki, mamlakatda istiqomat qilayotgan barcha millat vakillari ijtimoiy iqtisodiy hayotda va siyosiy jarayonlarda teng ishtirok etmoqda va ularning barcha huquqlari yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida belgilab qo'yilgan va himoyalangan. "fuqoralarning munosib hayot kechirishini, millatlararo va konfessiyalararo totuvlikni, ko'p millatli jonajon O'zbekistonimizning farovonligini va gullab-yashnashini ta'minlashni maqsad qilgan holda, ushbu Konstitutsiyani qabul qilamiz va e'lon qilamiz" [1,1] .

Shuni ta'kidlash lozimki, yangi O'zbekistonda demokratik prinsiplarga asoslangan sud tizimi yaratildi, takomillashtirilmoqda. Sudiyalar tarkibi kengaytirilmoqda. Mamlakatimizda sud ishiga hech kim aralashmaslik tamoyili amal qiladi. Sud tizim mustaqil faoliyat olib boradi. Davlat hokimiyati organlari O'zbekiston Respublikasi Qonunlari asosida ish yuritadi, fuqoralarning huquqlarini himoya qiladi, ijtimoiy xarakterdagi istaklari va talablarini bajaradi.

XULOSA

Asosiy xulosa sifatida ta'kidlash lozimki, liberalizm qariyb uch asrlik rivoji mobaynida insoniyatni taraqqiyotning yuksak cho'qqisiga yetaklovchi,

o'zgaruvchan, takomillashib boradigan ta'limot ekanini namoyon etdi. O'zbekistondagi liberal mazmundagi, inson qadrini, huquqlari, uning istaklari va xohishlarini qondirishga qaratilgan, tobora chuqurlashib borayotgan demokratik islohotlar bu jarayonning amaliyotdagi isbotdir. Liberalizm mafkurasining jamiyatdagi yangi O'zbekistondagi ifodasini, quyidagilarda ko'rish mumkin:

Birinchidan, mamlakatimizda yangi taraqqiyot bosqichida demokratik islohotlar kengaytirildi, uning huquqiy asoslari mustahkamlandi. Jamiyat rivojlanishining institutsional mexanizmlari bozor iqtisodiyoti munosabatlari chuqurlashuviga, fuqoralik jamiyati rivojlanishiga mos holda, liberalizm omillari ruhida tashkil qilinmoqda.

Ikkinchidan, demokratik islohotlarda liberalizm omillariga munosib bo'lgan muhim masala ya'ni inson shaxsi, manfaati, qadri masalalarining yuksalishi jarayoniga kompleks yondashuv natijasida, inson –jamiyat –davlat munosabatlari tamoyili amaliyotiga o'tildi.

Uchinchidan, inson faoliyatidagi muhim konseptual masala bo'lgan mulkiy munosabatlar, ya'ni har bir shaxsning mulkka egalik qilish huquqi yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida mustahkamlab qo'yildi. Jamiyatda davlat mulkini xususiylashtirish jarayoni yangi bosqichga kirdi. Har bir shaxsning mulkka egalik qilishi uchun teng huquqiy imkoniyat vujudga keltirildi.

To'rtinchidan, jamiyat a'zolarining, turli ijtimoiy qatlamlar vakillarining ta'lim olishlari, ya'ni ta'limning barcha bo'g'inlaridagi yaratilgan huquqiy imkoniyatlardan foydalanishi, sog'ligi himoyasi uchun teng ijtimoiy sharoitning imkoniyatlari kengaytirildi va amaliyotda tasdig'ini topmoqda.

Beshinchidan, taraqqiyotning bozor iqtisodiyoti munosabatlari chuqurlashuvi va raqamlashtirish sharoitida turli darajadagi rivojlanish bosqichidagi qo'shni davlatlar bilan ijtimoiy iqtisodiy munosabatlar, tashqi savdo, madaniy aloqalar kengaytirildi, o'zaro totuvlik omillari shakllandi, Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan qo'shnihilik aloqalar yangi bosqichga ko'tarildi.

BIBLIOGRAFIYA

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Тошкент, Ўзбекистон, 2023 йил. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.05.2023 й., 03/23/837/0241-сон.
2. Шавкат Мирзиёев. Янги Ўзбекистон стратегияси. Тошкент, Ўзбекистон, 2021. 50 бет.
3. Ўзбекистон Республикасининг «Таълим тўғрисида»ги Қонуни. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.09.2020 й., 03/20/637/1313-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон, 12.10.2021 й., 03/21/721/0952-сон.
4. Каримов И.А. Юсак маънавият енгилмас куч. Тошкент, “Маънавият”, 2010.-172 б.
5. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. А.Мадвалиев таҳрири остида (2006-2008). 496 бет. <https://ziyouz.uz/durdona-toplamlar/uzbek-tilining-izohli-lugati/>

6. Вольтер. Философские письма / Вольтер – М.: Книга по Требованию, 2012. – 114 с.

7. Блауг М. Локк, Джон // 100 великих экономистов до Кейнса = Great Economists before Keynes: An introduction to the lives & works of one hundred great economists of the past. — СПб.: Экономикс, 2008. — С. 175—177. — 352 с. — (Библиотека «Экономической школы», вып. 42). — 1500 экз. — ISBN 978-5-903816-01-9.

8. Субботин А. Л. . Локк // Новая философская энциклопедия : в 4 т. / пред. науч.-ред. совета В. С. Стёпин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Мысль, 2010. — 2816 с.

9. Boeker R. Locke on Persons and Personal Identity. — Oxford, 2021. — 303 с.

10. Перейти обратно: Immanuel Kant | Biography, Philosophy, Books, & Facts (англ.). Encyclopedia Britannica. Дата обращения: 27 мая 2020. Архивировано 16 июня 2015 года.

11. Nigel Warburton. Chapter 19: Rose-tinted reality: Immanuel Kant // A little history of philosophy. — Yale University Press, 2011. — P. 134. — ISBN 978-0-300-15208-1.

12. Kant, Immanuel. Critique of Pure Reason. — Cambridge : Cambridge U.P., 1999. — ISBN 978-0-5216-5729-7. Архивная копия от 20 декабря 2020 на Wayback Machine

13. Адам Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов. ISBN: 978-5-17-133868-8 Год издания: 2021 Издательство: АСТ Язык: Русский. <https://www.livelib.ru/author/149932/top-adam-smit>

14. Шейнис В.Л. Либерализм против этатизма (на пути к либерализму XIX в.) Мировая экономика и международные отношения. 2020. Т. 64. № 11. С. 13-22.

15. Безгин З.С., Мясникова Е.Б. Сравнение авторитарного либерализма, анархо-либерализма и ограниченной демократии. Вестник тульского филиала финуниверситета. 2019. № 1-2. С. 36-38.

16. Гедикова Н.Ф. Либеральная демократия и национал-либерализм как идеологические течения в современном политическом либерализме. Вісник севнту. 2011. № 123. С. 236-239.

17. Денильханов А.Х. Судьбы современного либерализма (к проблеме формирования принципов этического либерализма). ценности и смыслы. 2013. № 1 (23). С. 9-19.

18. Хукмишоев З.Д. Место и роль идеологии либерализма в развитии гражданского общества. В сборнике: Роль политических институтов в формировании гражданского общества. Маводи конференсияи умхуриявии илм-назарияв. Душанбе, 2018. С. 192-200.

19. Абрамов М., Мюрберг И.И. Великобритания: от либерализма экономического к социал-либерализму. в сборнике: Европейская политическая мысль XIX века. Ответственные редакторы: и. К. Пантин, и. И. Мюрберг; Институт философии РАН. Москва, 2008. С. 67-144.

20. Ponomareva E.G. The present and the past of american liberalism in light of slavery and racial injustice. *mgimo review of international relations*. 2021. Т. 14. № 3. С. 97-103.

21. Mankoff j. Liberalism and american hegemony: over and ou. *journal of international analytics*. 2021. Т. 12. № 3. С. 173-179.

22. Петров Н. Либерализм бизнеса в США. Риск: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. 2003. № 3. С. 72-81.

23. Магарил С.А. Либерализм в России: зло или благо?. В сборнике: трансформация медиасреды в XIX веке. Материалы международной научно-практической конференции . Ответственный редактор д.в. Неренц. 2019. С. 81-90.

24. Кузубова А.Ю. Правовые ценности как критерий дифференциации политико-правовых доктрин русского консерватизма и европейского либерализма XIX века . Пробелы в российском законодательстве. 2021. Т. 14. № 1. С. 18-24.

25. Сиволапов М.П. Проявление либерализма в Российской Федерации. В сборнике: роль инноваций в трансформации современной науки. Сборник статей международной научно-практической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. 2016. С. 313-319.